

УДК 343.9.01

Полешко Андрій Володимирович –
студент I року навчання ОР «Магістр» Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Andrii V. Poleshko –
1st year Master's student of the Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

До проблематики поняття особистості злочинця

Стаття покликана дослідити основні сучасні тенденції в розумінні особистості злочинця, виділити проблемні аспекти у згаданому розумінні, а також сформувані пропозиції щодо їх подолання. Встановлено, що наразі в більшості наукових робіт часто ігнорується до модерний метафізичний вимір осмислення особистості злочинця. За результатами дослідження піддано згадане розуміння критиці, запропоновано до застосування категорію «природа (сутність) злочинця», надано її визначення.

Ключові слова: особистість злочинця, особистість, природа (сутність), злочинець, злочин.

Статья призвана исследовать основные современные тенденции в понимании личности преступника, выделить проблемные аспекты в упомянутом понимании, а также сформировать предложения по их преодолению. Установлено, что в настоящее время в большинстве научных работ часто игнорируется домодерное метафизическое измерение осмысления личности преступника. По результатам исследования подвергнуто критике упомянутое понимание, предложена к применению категорию «природа (сущность) преступника», предоставлено ее определения.

Ключевые слова: личность преступника, личность, природа (сущность), преступник, преступление.

A.V. Poleshko To the Issue of the Personality of the Criminal

The article is designed to explore the main current trends in understanding the personality of the criminal, to identify problematic aspects in this sense, as well as to form proposals for overcoming them.

It is established that currently in most scientific works the personality of the criminal is understood mainly in the sociological dimension, i.e. as a category that is subject to social or natural determinism, often ignoring the pre-modern metaphysical dimension of understanding this category. A number of ancient, medieval and modern philosophers' approaches on the related issue are analysed. It is concluded that the understanding of the individual, which is provided through the name of his qualities, does not correlate with the notions of the personality as an independent subject of activity endowed with their own will, uninfluenced by external circumstances, which does not allow, in turn, to analyze the subjective side crime and eliminates the possibility of influencing a person in the framework of crime prevention.

Therefore, the article analyzes modern and historical doctrinal and legal approaches to define the category of "crime", describes problematic aspects of a formal approach to such definition and substantiate priority of a material approach. Then, the applicable criteria of public danger as one of the essential features of the crime are outlined.

According to the results of the research, it is proposed to use the category "nature (essence) of the criminal" in further criminological research, understanding it as an individualized or generalized system of essential biopsychological and social qualities, properties, relationships that characterize a person, pose a social danger a crime, i.e. an unlawfully punishable act that generates real or potential socially dangerous consequences in the form of violation of fundamental human and civil rights and freedoms enshrined in universally recognized norms, principles and standards of international law, or justified public order established by the state.

Keywords: *personality of the criminal, personality, nature (essence), criminal, crime.*

Постановка проблеми. Категорія «особистість злочинця» є центральним об'єктом дослідження сучасної кримінологічної науки, фактором, неправильне осмислення якого призводить до виокремлення несуттєвих або взагалі некоректних підстав, умов і причин злочинності, тобто до істотних негативних практичних наслідків. Наразі в більшості наукових робіт особистість злочинця осмислюється переважно в соціологічному вимірі, тобто як категорія, що піддається суспільній або природній детермінованості. При цьому часто ігнорується домодерний метафізичний вимір осмислення згаданої категорії. Ця стаття покликана дослідити основні сучасні тенденції в розумінні особистості злочинця; виділити проблемні аспекти в такому розумінні та сформулювати пропозиції щодо їх подолання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цій статті проаналізовано підхід до розуміння особистості злочинця, опосередкований у роботах, зокрема, Н.М. Кропачова, О.І. Алексєєва, Ю.М. Антонян. Також для обґрунтування нашого погляду на проблематику залучаються тексти Аристотеля, Іларія Піктивійського, С.М. Булгакова, А.В. Кураєва, etc.

Невирішені раніше проблеми. Наразі в більшості наукових робіт особистість злочинця осмислюється переважно в соціологічному вимірі, тобто як категорія, що піддається суспільній або природній детермінованості. При цьому часто ігнорується до модерний метафізичний вимір осмислення згаданої категорії, що призводить до викривлення підстав, умов і причин злочинності, що виділяються.

Мета. У цій статті ми маємо на меті виділити проблемні аспекти актуальних тенденцій у визначенні й осмисленні особистості злочинця, запропонувати альтернативні застосовні визначення.

Виклад основного матеріалу.

Щодо терміну «особистість».

Наразі сформовано низку підходів учених до поняття й характерних рис досліджуваної категорії.

Так, наприклад, Н.М. Кропачов визначає особистість як сукупність соціально-демографічних, моральних і правових властивостей, ознак, зв'язків, відношень, що характеризують особу, яка вчинила злочин, і впливають на її злочинну поведінку [1].

Із психологічної точки зору, особистість є активним носієм свідомості, має індивідуально-особистісну структуру властивостей і якостей та вибірково ставиться до оточуючої дійсності і виконує певні соціальні ролі [2].

О.І. Алексєєв надає таке визначення особистості злочинця як сукупності соціально значущих властивостей, які в поєднанні із зовнішніми умовами (ситуацією) впливають на злочинну поведінку [3].

Ю.М. Антонян розглядає особистість злочинця як сукупність інтегрованих у ній соціально значущих негативних властивостей, що утворилися в процесі їх різноманітних та систематичних взаємодій з іншими людьми [4], а також зазначає, що особистість злочинця відрізняється від законослухняної особистості асоціальним змістом ціннісно-нормативної системи і стійкими психологічними особливостями, поєднання яких має криміногенне значення і є специфічним саме для злочинців [5]. Також дослідник наголошує, що моральні особливості особистості складаються під впливом тих соціальних відносин, до яких був включений індивід, тобто мають соціальне походження.

Крім цього, криміналістика вивчає особу злочинця з різних позицій: як елемент криміналістичної характеристики злочину; об'єкт і суб'єкт тактичної взаємодії під час розслідування злочинів; поведінку злочинця під час вчинення злочину (механізм і спосіб вчинення), який містить органічно взаємопов'язані елементи внутрішньої (психічної) та зовнішньої (фізичної) діяльності. Такі знання особливостей особи злочинця дозволяють слідчому так спланувати й організувати розслідування, що всі дії, які будуть проводитися в його рамках, будуть максимально ефективними, а розслідування в цілому буде успішним [6].

Наведені підходи науковців дають змогу виділити основні тенденції в поглядах на зміст і сутнісні характеристики категорії «особистість» загалом й «особистість злочинця» зокрема. Серед них, у тому числі:

(а) ствердження особистості через притаманні їй якості, властивості, їхні особливості,

(б) соціальна або, ширше, зовнішня природа формування таких якостей,

(в) виконання особистістю певної ролі,

(г) пов'язаність досліджуваної категорії з діяльністю людини,

(д) комплексне розуміння досліджуваної категорії як внутрішньої й зовнішньої діяльності людини,

(е) сприйняття категорій «особа» й «особистість», як взаємозамінних у науковій літературі.

Подібне розуміння категорії «особистість» потребує, на нашу думку, додаткового осмислення на основі європейської традиції філософської думки задля уникнення непорозумінь в аксіологічному аспекті сприйняття людини й особи.

Визначення особистості в ранніх дослідженнях знаходить своє відображення в таких основоположних категоріях як *ὑποστάσις* / *substantia* (буквально – підмет, тобто «хто»), а також *πρόσωπον* / *persona* (первинно означало маску в античному театрі, інакше рос. *личина*), які розмежовувалися з категорією сутність (тотожно природі) / *οὐσία* / *essentia*.

Аристотель визначає особистість (*ὑποστάσις*) як «другу природу» [7], те, що визначає конкретність (хтойність / щойність) буття природи («немає природи без *ἰποστάσις*»), при чому вона осмислюється як загальна природа (*οὐσία καθόλου*) [8] або «яке / чие буття» (*τί εἶναι*) [9]

Цю думку продовжили Олександр Афродісійський: «бути» або «мати іпостась» означає бути природою (*οὐσία*), мислимою як визначене щось (*τόδε τι*), окреме й незалежне в своєму існуванні від будь-чого (*χωριστόν*) [10] – та свт. Василій Великий, який описує особистість (*ὑποστάσις*) як тропос існування (*τρόποι ὑπάρξεως*) [11]. Свт. Іларій Піктавійський, представник західної філософської думки, також роз'яснює, що під

особистістю (*substantia*) розуміють особу, яка володіє реальним існуванням (*subsistentium personas per substantias edocentes*) [12].

Свт. Григорій Нісський також наголошує на значенні особистості (*ὑποστάσις*) як критерій розрізнення конкретних володільців єдиної природи: «людина від коня відрізняється за природою, а Павло від Петра відрізняється за особистістю» [13]. Далі у своєму визначенні йде прп. Іоанн Дамаскін: «особистість (*ὑποστάσις*) є буття саме по собі» [14]

Поняння про особистість мислителів Нового часу загалом окреслюється підходами до особистості як ідентичності (Локк), автономії (Кант) або індивідуальності (Лейбніц). При цьому, Лейбніц визначає індивідуальність, яка є вихідною ознакою особистості, як «неповторність» і монаду [15]. У свою чергу, за визначенням Дж. Локка як особистість осмислюється той, хто протягом довгого часу може розпізнати певну послідовність ментальних станів як своїх власних [16], тобто, власне, визначення себе (а) як підмета («хто») і (б) здатним до мислення (*cogito ergo sum*), при чому (в) особистість залишається поза діяльністю людини й усвідомлює ментальну діяльність як щось їй зовнішнє. Е. Кант осмислює особистість через непідвладність людини природному детермінізму, складову, що забезпечує піднесення над біологічною природою в область свободи, незалежність, зокрема, від свого психологічного минулого, а також створення морального закону [17].

До аналогічних висновків приходять С. М. Булгаков: «свою іпостасність, або особистість в собі, людина знає як щось абсолютне, вічне в сенсі позачасності, для чого вона не може помислити ні створення, ні знищення, взагалі пов'язати її з плином часу <...> особистість є позачасна точка, «глядач», який на час дивиться з-поза часу» [18]. Викладене влучно узагальнює А. В. Кураєв: «Особистість відповідає на питання «хто?», індивідуальність – на питання «як?», природа – на питання «що?» <...> Наприкінці, особистість – це власне той суб'єкт, який володіє всіма природно-індивідуальними властивостями. Саме по собі особистісне буття без'якісне. Будь-які характеристики стосуються природи.

Особистість же – це той, хто володіє цими якостями, властивостями, енергіями, хто розвертає їх у реальному бутті» [19]. Таким чином, до ранніх висновків про «зовнішність» особистості відносно природи та її неподільності додається також більш чітке розмежування особистості та природи, а також уточнюється, що особистість здійснює реалізацію діяльності (ἐνέργεια), властивої природі.

Крім того, якщо припустити, що особистість формують якості, неможливою стає свобода (кантівська *автономія*) людини: якщо в людини відсутній незалежний від якостей центр, здатний до мислення, який може надавати певним якостям пріоритет, відкидати й набувати їх,

(а) людина стає заручницею природного детермінізму, тобто неминучих наслідків свого психологічного й дієвого минулого та зовнішніх обставин,

(б) зміну якостей людини можуть ініціювати виключно зовнішні для неї обставини навколишнього світу.

Така модель призводить до розмиття особи серед обставин, породжених суспільством або довкіллям, позбавляє особу її суб'єктності, за формулою *persona est relatio*, у якій, при цьому, не зрозуміло, хто ж тоді є учасником / суб'єктом відносин. Крім того, втрачає будь-яке значення моральність, оскільки людина скута зовнішніми обставинами та не може змінити курсу, заданого якостями, які визначаються тими ж самими зовнішніми обставинами.

Відповідно, особистість, позбавлена таким чином свободи як притаманної їй невіддільної від неї якості, фактично зводиться до стану речі. Очевидно, що застосування такого підходу не дозволяє бачити в особі *суб'єкт* злочину, наділений власною волею, здійснити аналіз суб'єктивної сторони його злочинної поведінки або ж впливати безпосередньо на осіб задля превенції злочинів. Тут, до речі, потрапляємо в інший парадокс: неможлива і цілеспрямована превентивна діяльність на інших осіб, оскільки такі потенційні діячі також нібито цілком обумовлені зовнішніми обставинами.

Відповідно до наведеного матеріалу можна дійти попередніх висновків, щодо того, що:

(а) категорія «особистість» у європейській філософській традиції підлягає чіткому розмежуванню з категорією «природа» і «діяльність»,

(б) особистість є без'якісною монадою, що визначає суб'єктність («хто») буття та управляє природою, якій, у свою чергу, властиві всі якості,

(в) реальному пізнанню через якісні характеристики підлягають діяльність суб'єкта, яка, таким чином, сигналізує про наявність / відсутність певних рис у його природі.

У зв'язку з викладеним, на наш погляд, використання категорії «особистість злочинця» в наведених вище визначеннях (тобто через якості / властивості / особливості) не є коректним. Натомість, для подальшого дослідження пропонуємо використовувати термін «природа (сутність) злочинця», який осмислюється як *індивідуалізована або узагальнена система істотних біопсихологічних і соціальних якостей, властивостей, зв'язків, які характеризують особу, становлять суспільну небезпеку та мають вияв у вчиненні особою злочину».*

Щодо терміну «злочинець»

Очевидно, що злочинець є особою, яка вчинила злочин, факт чого належним чином встановлено [20]. Таке визначення актуалізує проблематику належного визначення злочину, що матиме вплив на зміст категорії «природа злочинця».

Загалом різне розуміння категорії «злочин» знаходить відображення в формуванні підходів до його визначення в залежності від надання переваги соціальній або правовій складовій:

(а) формального: злочинним є те, що карано, або злочинним є те, що передбачено кримінальним законом (широко застосовується в континентальній правовій сім'ї: Грузія, Іспанія, Латвія, Польща, ФРН, Швеція; недоліком виступає необхідність практичного втілення норми щодо виключення з низки злочинів малозначних діянь, що неминуче відсилає до матеріального підходу),

(б) матеріального: злочином є суспільно-небезпечне діяння (застосовувався, наприклад, у КК СРСР 1927 року),

(в) формально-матеріального, який поєднує в собі такі підходи, визначаючи злочин

через протиправність, суспільну небезпечність, винність, караність (наприклад, у КК України 2001 року).

Більш узагальнено, наприклад, М.І. Хавронюк пропонує виділяти шість основних ознак злочину: протиправність; суспільна небезпечність; діяння (дія або бездіяльність); винність; вчинення суб'єктом злочину; караність [21].

Існує також думка щодо того, що суспільно небезпечні наслідки є істотним елементом злочину (наприклад, Ч. Беккарія стверджував, що «справжнім мірилом злочинів є шкода, яка завдається ними суспільству; це одна з тих очевидних істин, для відкриття яких не потрібно ані квадратів, ані телескопів і які доступні будь-якому середньому розуму» [22]), проте ми поділяємо думку українських вчених [23] щодо того, що:

(а) несправедливим є виключення з категорії «злочини» усіх без винятку формальних складів,

(б) застосоване в КК України 2001 року визначення через «суспільну небезпечність» передбачає для всіх злочинів не тільки реальне, але й потенційне настання істотних суспільно небезпечних наслідків).

Крім визначеного, важливо наголосити, що, оскільки визначення категорії «злочинець» і погляд на поняття та структуру його природи (як було показано раніше (див. [1]-[6]) є узагальненим і передбачає, зокрема, асоціальну спрямованість поведінки та вчинення суспільно небезпечних діянь, слід надати перевагу саме матеріальному підходові, адже:

(а) зміни законодавства, що передбачають декриміналізацію окремих діянь, не виключають при цьому їх значення як суспільно небезпечних діянь, породжених асоціальними схильностями суб'єкта,

(б) застосування формального підходу породжує ризик включення до категорії «злочини», зокрема,

– діянь, які не становлять ані реальної, ані потенційної суспільної небезпеки: наприклад, положення статті 154 Кримінального кодексу РСФРР 1960 року: підприємництво / спекуляція становить небезпеку тільки для політичного режиму РСФРР, а не для суспільства, загалом як наразі, так і на момент

ухвалення кодексу сприймалася загалом у світі як нормальне суспільне явище,

– не діянь, а поглядів, переконань або навіть родинних зв'язків особи (наприклад, положення частини 2 статті 54^{1b} КК УСРР 1927 року, що передбачає позбавлення виборчих прав і заслання членів сім'ї зрадника, або кримінальне переслідування атеїстів у сучасній Саудівській Аравії [24]) – позитивної санкції беззаконня [25].

Звичайно, дослідження природи осіб, які вчиняють діяння, які визначені законодавцем як злочини, проте реально не мають ознак злочину, не буде корисним для попередження антисоціальних явищ і боротьби зі злочинністю.

За врахування викладених вище застережень буде слушно для цілей кримінологічного розуміння категорії «злочин» виділити окреслити категорію «суспільна небезпека» через (спільно):

(а) порушення прав і свобод людини і громадянина, що, для мінімізації негативного впливу національного законодавства, як показано вище, слід розглядати на базисі загальнолюдських стандартів і цінностей функціонування суспільства, закріпленим загальноновизнаними джерелами міжнародного права, а також

(б) порушення вимог публічного порядку, які виправдано впроваджено державою.

На підставі викладеного, доходимо таких висновків:

(а) категорія «злочинець» визначається через категорію «злочин»,

(б) для кримінологічного розуміння категорії «злочин» слід застосовувати переважно матеріальний підхід, який ґрунтується на наданні пріоритету антисоціальному характеру злочину, створення реальної або потенційної суспільної небезпеки,

(в) суспільна небезпека загалом включає порушення основних загальноновизнаних прав і свобод людини і громадянина або виправданих вимог публічного порядку, встановлених державою, при визначенні кола яких слід спиратися на загальноновизнані норми, принципи та стандарти міжнародного права.

Висновок. Таким чином, пропонуємо застосовувати в подальших кримінологічних дослідженнях категорію «природа (сутність)

злочинця», осмислюючи її як індивідуалізовану або узагальнену система істотних біопсихологічних і соціальних якостей, властивостей, зв'язків, які характеризують особу, становлять суспільну небезпеку та мають вияв у вчиненні особою злочину, тобто протиправного винного караного діяння, яке породжує реальні або потенційні суспільно

небезпечні наслідки в формі порушення основних прав і свобод людини і громадянина, закріплених загально визнаними нормами, принципами та стандартами міжнародного права, або виправданих вимог публічного порядку, встановлених державою.

Список використаних джерел:

1. Беляев Н.А., Волгарева И.В., Кропачев Н.М. Криминология. Общая часть: учебник / под ред.: В.В. Орехова. С. Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. 216 с.
2. Корецький С., Петьков В.А. Особистість злочинця як об'єкт психологічного дослідження. *Вісник Національного університету оборони України*. Збірник наук. праць. К. НУОУ, 2015. Вип. 1 (44). С. 112-116.
3. Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М.: Щит-М, 1998. 340 с.
4. Криминология: учебник / под ред.: В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 2000. 512 с.
5. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н., Бовин В.Г. Некоторые отличительные психологические черты личности преступника. *Личность преступника и предупреждение преступлений*. Сб. научн. трудов. М., 1987, С. 13-26.
6. Калюга К. Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця. *Підприємництво і господарське право*. 2016. № 12. С. 249-253.
7. Arisotelis. Categoria. 5, 2a.
8. Porphyrius, In Aristotelis categorias expositio per interrogationem et responsionem, P. 71.
9. Enneadis VI, Lib. IX, 5-6.
10. Alexander Aphrodisiensis. In Aristotelis Metaphysica Commentaria / Ed. M. Hayduck. B., 1891. 375p.
11. Василий Великий, свт. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/oproverzhenie-na-zashhitelnuju-rech-zlochestivogo-evnomiia/.
12. Hilarius Pictaviensis. De synod. 32.
13. Gregorius Nyssenus, Ad Graecos ex communibus notionibus, P. 29.
14. Иоанн Дамаскин, преп. Философские главы. Человек. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/.
15. Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге: научн. сб. / под ред. Н. С. Плотникова и А. Хаардта при участии В. И. Молчанова. М.: Модест Колеров. 2007. 480 с.
16. Sturma, Dieter (Hrsg.): Person. Philosophiegeschichte, theoretische Philosophie, praktische Philosophie. Paderborn. 2001. 463 S.
17. Виноградов В.В. Личность. URL: <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/personalitaet/pdf/132.pdf>.
18. Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. Моск. губ., Сергиев Посад. Типография И. Иванова. 1917. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/books/original/24201-Свет-невечерний-Созерцания-и-умозрения.pdf>.
19. Кураев А.В., протоиак. Христианская мысль перед тайной личности. URL: <https://sobor26.ru/heterodoxu/521/>.
20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д-Й. 744 с.
21. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. К.: Істина, 2004. 54 с.

22. Беккариа, Ч. О преступлении и наказании. *О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли.* М. Наука, 1995. С. 120.
23. Дудоров О.О. Поняття злочинів. Класифікація злочинів. *Вісник Асоціації кримінального права України.* 2013. № 1(1). URL:http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_6.pdf.
24. Доклад Amnesty International о смертных казнях в мире. URL:<https://www.inopressa.ru/article/28Mar2011/spiegel/kazni.html>.
25. Маркс, К. Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции. *Соч. Изд. 2-е.* М.: Гос. изд-во полит. лит., 1955. Т. 1. С. 14.

References:

1. Beliaev N.A., Volhareva Y.V., Kropachev N.M. Krymynolohyia. Obshchaia chast: uchebnyk / pod red.: V.V. Orekhova. S. Pb.: Yzd-vo S.-Peterb. un-ta, 1992. 216 s.
2. Koretskyi S., Petkov V.A. Osobystist zlochyntsia yak ob'iekt psykholohichnoho doslidzhennia. *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Zbirnyk nauk. prats. K. NUOU,* 2015. Vyp. 1 (44). S. 112-116.
3. Alekseev A. Y. Krymynolohyia: kurs lektsyŭ. M.: Shchyt-M, 1998. 340 s.
4. Krymynolohyia: uchebnyk / pod red.: V.N. Kudriavtseva y V.E. Emynova. M.: Yuryst, 2000. 512 s.
5. Antonian Yu.M., Holubev V.P., Kudriakov Yu.N., Bovyn V.H. Nekotore otlychytelnie psykholohicheskye cherty lychnosti prestupnyka. *Lychnost prestupnyka y preduprezhdenye prestuplenyi. Sb. nauchn. trudov. M., 1987,* S. 13-26.
6. Kaliuha K. Istoriia pokhodzhennia kryminalistychnoho poniattia osoby zlochyntsia. *Pidpriemnytstvo i hospodarske pravo.* 2016. № 12. S. 249-253.
7. Arisotelis. Categoria. 5, 2a.
8. Porphyrius, In Aristotelis categorias expositio per interrogationem et responsionem, P. 71.
9. Enneadis VI, Lib. IX, 5-6.
10. Alexander Aphrodisiensis. In Aristotelis Metaphysica Commentaria / Ed. M. Hayduck. B., 1891. 375p.
11. Vasylyi Velykyi, svt. Oproverzhenye na zashchytytelnuu rech zlochestyvoho Evnomyia. URL:https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/oproverzhenie-na-zashhitelnuju-rech-zlochestivogo-evnomiia/.
12. Hilarius Pictaviensis. De synod. 32.
13. Gregorius Nyssenus, Ad Graecos ex communibus notionibus, P. 29.
14. Yoann Damaskyn, prep. Fylosofskye hlavi. Chelovek. URL:https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/.
15. Personalnost. Yazik fylosofyy v russko-nemetskom dyalohe: nauchn. sb. / pod red. N. S. Plotnykova y A. Khaardta pry uchastyi V. Y. Molchanova. M.: Modest Kolerov. 2007. 480 s.
16. Sturma, Dieter (Hrsg.): Person. Philosophiegeschichte, theoretische Philosophie, praktische Philosophie. Paderborn. 2001. 463 S.
17. Vynohradov V.V. Lychnost. URL: <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/personalitaet/pdf/132.pdf>.
18. Bulhakov S.N. Svet nevechernyi: sozertsanyia y umozrenyia. Mosk. hub., Serhyev Posad. Typohrafyia Y. Yvanova. 1917. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/books/original/24201-Svet-nevechernyi-Sozertsanyia-y-umozrenyia.pdf>.
19. Kuraev A.V., protodyak. Khrystyanskaia misl pered tainoi lychnosti. URL:<https://sobor26.ru/heterodoxy/521/>.
20. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. / Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. K.: "Ukr. entsykl.", 1998. T. 2: D -I. 744 s.
21. Khavroniuk M. I. Dovidnyk z Osoblyvoi chastyny Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. K.: Istyna, 2004. 54 s.
22. Bekkaria, Ch. O prestuplenyy y nakazanyy. O svobode. Antolohyia zapadnoevropejskoj klassycheskoj lyberalnoy misly. M. Nauka, 1995. S. 120.

23. Dudorov O.O. Poniattia zlochyniv. Klasyfikatsiia zlochyniv. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2013. № 1(1). URL:http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_6.pdf.
24. Doklad Amnesty International o smertnikh kazniakh v myre. URL: <https://www.inopressa.ru/article/28Mar2011/spiegel/kazni.html>.
25. Marks, K. Zametky o noveýsheý prusskoý tsenzurnoý ynstruktsyy. Soch. Yzd. 2- e. M.: Hos. yzd-vo polyt. lyt., 1955. T. 1. S. 14.